

CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA PARA CONTRIBUIÇÃO NA TERAPIA OCUPACIONAL E NO APRENDIZADO

[Educação, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 11/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12723821

Francisco de Assis Martins Passos¹

Francisca Clédina de Farias Paiva²

Antonio Áthyllas Lopes de Oliveira³

Mônica Elizabeth Nobre Brito⁴

RESUMO

Constelação familiar sistêmica para contribuição na terapia ocupacional pediátrica e neurológica na aprendizagem, com esse tema foi desenvolvida uma análise de abordagem histórica, atuante no seio familiar, sabendo que é uma abordagem psicoterapêutica que visa o comedimento por situações mal resolvidas que vêm se emaranhando, e é uma forma de vir ao compreensível o que parece está oculto ou elusivo, ampliada pelo filósofo alemão Bert Hellinger. Esse filósofo desenvolveu essa prática a partir de observações que fez enquanto evangelizador católico na África do Sul, mais precisamente com o povo Zulus. Com essa experiência, estudou psicanálise e outras diferentes formas de psicoterapia familiar, observando os padrões de comportamento periódicos nas famílias e em seus antepassados. Nesse trabalho é

compreendido que muitos problemas, dificuldades e doenças, estão atreladas aos ancestrais familiares, e adentrei no funcionamento da Terapia da Constelação Familiar Sistêmica, funcionamento, aplicações e o uso da Terapia da Constelação Familiar e coletiva nos Serviços Públicos de Saúde. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que, a constelação familiar sistêmica em consonância com outras terapias, auxilia na prevenção e em muitos casos em soluções viável para ter resultados positivos, muitos destes que a medicina tradicional não tem respostas.

Palavras-Chaves: Emaranhando, equilíbrio, padrões

Graduado em Pedagogia e Habilitado em História e Geografia. Graduado em Terapias Integrativas e Complementares, Especialização em Marketing e Gestão Estratégica, e Gestão Escolar, Supervisão e Coordenação. Trabalho como pedagogo no Estado do Ceará. E- email: assisnaldopassos@hotmail.com.

1.2 OBJETIVOS

Reconhecer e avaliar a influencia das ações de nossos antepassados, sem julgamento, e em busca de soluções viável ao crescimento muito do conhecimento, e equilíbrio com reconhecimento, pertencimento e hierarquia, tendo consciência de pertencer a uma família é uma necessidade básica, e senti-se incluído, trazendo contribuição para a área específica de escolha, onde vem para equilibrar uma inquietação e resultado de curiosidades na necessidade de nossa comunidade no contexto que estou inserido.

1.2.1 Objetivo Geral

Apresentar os principais métodos terapêuticos utilizado pelos profissionais no Brasil, em busca do aprendizado ressaltando os pontos de relevâncias da Terapia Constelação Familiar Sistêmica em consônancia com terapias ocupacionais, seus métodos diversos e eficácia em muitos

tratamentos referente aos problemas que acometem as famílias e ao meio sistêmico que somos inserido em um universo.

1.2.2 Objetivos Específicos

Examinar as ordens do amor através das minúcias da técnica da constelação familiar sistêmica em diferentes metodologias e uso de artifícios, em cada dificuldade concernente à família e seu campo familiar sistêmico.

Identificar as principais características dos conflitos familiares através da constelação familiar sistêmica como referencial e diferencial de alta ajuda terapêutica.

Trazer a consciência às influências que temos em nossas relações familiares, é possível discernir problemas, hábitos e interferências em nossas vidas que através da história das gerações anteriores, que atuam em níveis que nem sequer imaginamos como padrão repetitivo.

Alinhar, o contexto familiar e trazendo a tona o que parecia oculto com resolução de conflitos, através das terapias.

01 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como foco principal, analisar e ressaltar pontos que vêm tornando essencial o uso da terapia constelação familiar sistêmica em um atendimento em consonância com as terapias ocupacionais. Ressaltando a clareza dos testemunhos e importância de conhecermos as leis do amor, através da terapia Constelação Familiar Sistêmica: 1-Ordem 2-Pertencimento, e 3- Hierarquia. Buscando o equilíbrio na arte da convivência e como na prosperidade de cada indivíduo, com atitude de honras aos que nos antecederam e sendo grato, não somente os que estão entre nós, mas aqueles que estão em nossa memória.

O estudo da terapia constelação familiar sistêmica em consonância com outras terapias de ocupação, leva nos a refletir por múltiplas apreciações dentro de uma visão sistêmica e física, e remete-nos a construção edificadora a que Bert Hellinger se segurou durante vários anos em sua caminhada como missionário católico e posteriormente como terapeuta e uso de variegadas terapias integrativas.

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA

A família como célula geradora do bem estar físico e emocional está como que adoecida, pois hoje, mais do que nunca, está sendo bombardeada por muitos fatores causando desequilíbrio em todos os sentidos, como: relacionamentos esposa e esposa, pais e filhos, desenvolvimento profissional, crescimento financeiro, afetividade, ansiedade, estresse, depressão e muitos outros emaranhamentos, pós pandêmico.

Pertencemos a um sistema e dentro dele ocupamos um lugar, quando ocupamos um lugar que não é o nosso, acontece o desequilíbrio, causando transtorno em nossa vida, No exercício da ação, a Constelação Familiar em consonância com terapias ocupacionais, mostra que muitos de nossas dificuldades, enfermidades, incompreensões e emoções ruins podem estar ligadas a outros familiares que passaram por essas mesmas adversidades, mesmo que não tenhamos conhecido-os, em meios sistêmicos ou em herança de padrões repetitivos.

1.2 OBJETIVOS

Reconhecer e avaliar a influencia das ações de nossos antepassados, sem julgamento, e em busca de soluções viável ao crescimento muito do conhecimento, e equilíbrio com reconhecimento, pertencimento e hierarquia, tendo consciência de pertencer a uma família é uma necessidade básica.

1.2.1 Objetivo Geral

Apresentar os principais métodos terapêuticos utilizado por profissionais no Brasil, ressaltando os pontos de relevâncias da Terapia Constelação Familiar Sistêmica e seus métodos diversos e eficácia em muitos tratamentos referente aos problemas que acometem as famílias.

1.2.2 Objetivos Específicos

Examinar as ordens do amor através das minúcias da técnica da constelação familiar sistêmica em diferentes metodologias e uso de artifícios, em cada dificuldade concernente à família e seu campo familiar sistêmico, em busca de soluções com por meios de terapias variegadas.

Identificar as principais características dos conflitos familiares através da constelação familiar sistêmica como referencial e diferencial de alta ajuda terapêutica sistêmica.

Trazer a consciência às influências que temos em nossas relações familiares, é possível discernir problemas, hábitos e interferências em nossas vidas que através da história das gerações anteriores, que atuam em níveis que nem sequer imaginamos como padrão repetitivo.

Alinhar, o contexto familiar e trazendo a tona o que parecia oculto com resolução de conflitos.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Constelação Familiar Sistêmica, método desenvolvido por Bert Hellinger explica que há uma repetição de conduta, de acordo com gerações, mesmo que de uma maneira inconsciente. Hellinger propôs que há uma “consciência de clã” em todos nós, que é norteado por simples “ordens arcaicas” ou “ordens do amor”, que se referem a três princípios norteadores: Ordem, Pertencimento e a Hierárquica.

Bert Hellinger, ao iniciar um de seus trabalhos sobre as ordens do amor escreve que: “Quando, porém os membros remanescentes reconhecem

os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam a injustiça que foi cometida contra eles, e seus destinos não precisam ser repetidos. É isso que chamamos aqui de solução” (Bert Hellinger, Ordens do amor [2007] pag.10).

Conhecendo as ordens do amor que são, viva e cheia de ideários magníficos. Nela vamos rumo ao caminho do conhecimento, onde a abrangência libertadora e curadora nascem da observação das complexidades do sistema familiar. A partir desse momento, torna-se claro e evidente que muitas crises e doenças começam a desenvolver-se nos casos em que a pessoa ama sem conhecer as Ordens do Amor.

“Sentimos essas três necessidades com a premência de impulsos ou reações instintivas. Elas nos subjugam a forças que nos desafiam, exigem obediência, coagem e controlam; elas limitam as nossas escolhas e nos impingem, queiramos ou não, objetivos que entram em conflitos com os nossos desejos e prazeres pessoais.” (Bert Hellinger, A Simetria Oculta do Amor [2007] pag.17).

O conhecimento dessas ordens transforma-se em equilíbrio, portanto, no ponto de partida para a solução e a cura. Inspira-nos e nos comove ao nos fazer presenciar a veemência das forças do destino. Ao mesmo tempo, contudo, nos oferece uma saída por levar-nos por caminhos que às vezes mudam os destinos considerados os mais problemáticos.

Em relação a Ordem, a constelação familiar defende a posição de chegada. O homem aceita uma mulher porque sente que como homem lhe falta uma mulher, da mesma forma a mulher. A ambos falta o que o outro tem e cada um pode dar ao

outro o que ele precisa. A consumação do amor tem um profundo efeito na alma. Através dela o homem e a mulher se vinculam de maneira indissolúvel. Depois disso já não são livres, mesmo que queiram. Na família é preciso existir o equilíbrio entre a perda e o ganho, equilíbrio esse que abarca varias gerações.

“Através da consumação do amor cria-se o homem e a mulher um vínculo profundo. Esse vínculo é indissolúvel, mas não por causa do matrimônio, senão pela consumação do amor... A igualdade no relacionamento de um casal, que se expressa fundamentalmente na consumação do amor, estende-se também a outras áreas da vida. O relacionamento de um casal obtém bom resultado através da constante equiparação entre o dar e o aceitar, ligada ao amor”. (Bert Hellinger, Para que o amor dê certo [2007] pag.23).

Transcorrendo de meus estudos que as abrangências basais sobre esse amor e como essas captações constituem uma ciência nova, que abrange todas as afinidades humanas uma ciência do amor.

“As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência, pois quem dá tem também direito de reivindicar, e quem toma se sente obrigado.

A reivindicação de um lado e a obrigação, de outro, constituem para toda relação o modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o receber. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isso significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar”. (Bert Hellinger, O Amor do Espírito na Hellinger Sciencia – Bert Hellinger [2009] pag.15).

3. METODOLOGIA

A presente apreciação envolveu o análise de dez obra de Bert Hellinger, filosofo, teólogo e pedagogo, que incansavelmente durante 16 anos como componente de uma ordem missionária católica junto aos Zulus na África do Sul, mais tarde estudou psicanálise e chegou, pelo meio da dinâmica de grupos, terapia basal, da análise transacional e de diversos artifícios hipnoterapêuticos à sua própria terapia familiar sistêmica onde visa o equilíbrio familiare dar suporte para o profissional da psicanálise,

tornando-se uma pesquisa com métodos descritivos e rico em esclarecimentos minuciosos, detalhada, com rigor e exatidão de ação. Com o desenvolvimento de sua forma condensada de constelação familiar, Bert Hellinger conseguiu desenvolver as possibilidades de intervenção terapêutica que, hoje em dia, é alvo de muito respeito também no âmbito internacional. A ação excede em muito a sua área, pois ele transmite de maneira clara e acessível à aparência essencial sobre as ordens do amor e da vida.

Levei em conta os imensuráveis benefícios que essa terapia trás para as famílias, em muitos sentidos, contribuindo abundantemente para o bom acompanhamento psicanalítico e resolução de conflitos, ou seja, trazendo soluções. Através dos estudos realizados nas dez obras de Bert Hellinger, traduzida para nossa língua pátria.

A fonte não Precisa Perguntar pelo Caminho	No Centro Sentimos Leveza
A Simetria Oculta do amor	O Amor do Espírito
Amor a Segunda Vista	Ordens da Ajuda
Constelações Familiares	Ordens do Amor
Liberados Somos Concluídos	Para que o Amor dê certo

Estudos, observações, métodos em análise de cada obra em particular, testemunho em eficácia nas ações do terapeuta, com o uso da terapia constelação familiar sistêmica, pois um ponto em comum em todas as obras é a terapias em questão.

4. PESQUISA DE DADOS

AUTOR EDITORA	TÍTULO DA OBRA	PALAVRAS - CHAVE	DINÂMICA SINESTÉ-	MENÇÃO SISTÊMICA
---------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

ANO			SICA DE APRENDIZADO	BERT HELLING
Bert Hellinger Ed. Atman, 2009	A Fonte não Precisa Perguntar pelo Caminho	Caminho Fenômeno Conhecimento	A psicoterapia em harmonia	A verdade emerge com um relâmpago
Bert Hellinger Ed. Cultrix, 2002	A Simetria Oculta do Amor	Culpa, Inocência Limites	A postura Terapêutica	Banir preconceitos encorajar idéias lúdicas
Bert Hellinger Ed. Atman, 2006	Amor a Segunda Vista	Cura, Enxergarmos Vida	Enxergarmos o outro como igual	O entendimento das ordens ocultas do amor
Bert Hellinger Ed. Cultrix, 2001	Constelações Familiares	Emaranhando, Padrões, Equilíbrio	O essencial é simples	Uma terapia a favor da Vida
Bert Hellinger Ed. Atman, 2006	Liberados Somos Concluídos	Valores, Profissão, Pessoas	A consciência do não julgamento do certo e do errado	Cura nos exige paciência determinada
Bert Hellinger Ed. Pensamentos Cultrix, 2013	No Centro Sentimos Leveza	Medos, Tabus, Inocência, Consciência.	O que nos leva ao fracasso e ao sucesso	Quem emerge em consonância com o

				<p>mundo e aceita tal como ele sabe o que prejudica que ajuda que é bom que é ruim</p>
<p>Bert Hellinger Ed. Atman, 2009</p>	<p>O Amor do Espírito</p>	<p>Família, Filhos, Doenças Sucessos</p>	<p>Um ciclo sentimental é transmitido de pessoas para outra</p>	<p>O amor a serviço da vida</p>
<p>Bert Hellinger Ed. Atman, 2005</p>	<p>Ordens da Ajuda</p>	<p>Controle, Capaz, Permitir</p>	<p>Ordem que estão presentes no nosso cotidiano</p>	<p>Reconhecer no outro a capacidade de lidar com suas próprias realidades históricas</p>
<p>Bert Hellinger Ed. Cultrix, 2007</p>	<p>Ordens do Amor</p>	<p>Reconhecer, Pertencer, Hierarquia, Ordem</p>	<p>Porquês de algumas situações familiares</p>	<p>Além das doenças e do desconhecimento emocional, problemas podem atingir o nosso físico</p>
<p>Bert Hellinger Ed. Cultrix, 2006</p>	<p>Para que o Amor dê Certo</p>	<p>Amor, Padrões, Equilíbrio.</p>	<p>Uma família é a junção de dois campos familiares</p>	<p>O perfeito nos atrai. Descansa-se em si mesmo</p>

			em um ponto	bem longa vida normal
--	--	--	-------------	-----------------------

5. RESULTADOS/ ANÁLISE DE DADOS

As obras de Bert Hellinger, em análise, apresentam pontos teóricos e experiências importantes para a análise do sistema familiar. O método de Hellinger trabalha com a família, através da posição de sua constelação, permite que se faça uma leitura energética das dificuldades apresentadas no grupo familiar e do cliente que a apresenta. As suas intervenções e proposta de modificações acarretam um impulso profundo na energia do sistema favorecendo a limpeza e o movimento em direção a reorganização relacional, permitindo uma ajuda adequada na análise. Através dos dados obtidos verifica-se que trabalha nos assuntos profundos e doloridos de uma forma amorosa e compassiva trazendo a luz o que estava oculto.

Sempre mostra em todas as obras esse ponto em comum que o equilíbrio no relacionamento de um familiar, que se expressa fundamentalmente na consumação do amor, estende-se também a outras áreas da vida. É muito frequentado nas obras o Pertencimento, ao casar, o casal casa-se também com a família do conjugue. Isso significa que deve respeitar e amar a família do outro como se fosse o próprio parceiro. Só assim esse amor pode dar certo. Há um sistema que nas obras denomina de familiar, dentro deste sistema cada um ocupa um lugar, de forma hierárquica, Pai, Mãe e filhos, incluindo os abortos. Ninguém pode ser excluído, pois o desequilíbrio começa quando um membro é esquecido ou um ocupa o lugar do outro. Muitas vezes mãe que ocupa o lugar do pai, pai que ocupa lugar de mãe, filhos que ocupam lugar dos pais ou irmãos que ocupam o lugar de outro irmão. Nestes casos acontece o desequilíbrio e com ele muitos transtornos causados pela desarmonia familiar.

Nas dez obras analisada é relatada que existe a hierarquia, o pertencimento e equilíbrio nas afinidades de família que podem se estender a outros vínculos humanos, como comunidade, empresas, instituições, grupos de amigos, equipes de trabalho. Muitas das dificuldades pessoais, assim como problemas de relacionamentos são resultados de confusões nos sistemas familiares, que muitas vezes levam a repetir os destinos dos membros que foram abandonados no esquecimento, esquecidos ou não reconhecidos no devido lugar de pertencimento.

Em todo esse contexto a terapia constelação familiar surgiu como luz e trás o

que está escondido, isto é, o inconsciente torna-se consciente. Vêm à tona os emaranhamentos familiares e interpessoais. O sistema familiar tem uma força tão grande, que, quando aprendemos a usar essa força para restaurar a ordem, podemos mudar um destino negativo, mudando os possíveis padrões repetitivos contribui muito para as soluções de problemas em nossos consultórios, sendo uma inovadora abordagem psicoterapêutica que promove a identificação das ordens do amor. Pondo em evidencia os profundos laços que unem uma pessoa à sua família, inclusive as gerações mais longínquas, dando um suporte psicanalítico grandioso.

Nas dez obras em análise adjetiva e explica que a terapia constelação familiar sistêmica, faz-se à compreensão, e as seguintes interrogações em algum momento de sua vida você já pausou e refletiu sobre o formato como seus familiares transmitem e energizam, negativamente e ou positivamente com seus procedimentos e costumes, aqueles que lhe antecederam? Já teve a curiosidade de entendimento e discernimento aprofundado dos movedores e influenciadores de seus comportamentos que perpetram com que você se deixe de determinada maneira e não de diferente? Trazer ao entendimento mais as causa que nos levam a lidar com as mais diferentes circunstâncias de nossa vida, principalmente as

desventuras e desafios, entre outros pontos que envolvem as nossas peculiares e os principais traços de nossa individualidade?

Originar esclarecimentos sobre estas e muitas outras perguntas é um dos objetivos da Constelação Familiar.

De acordo com as dez obras analisadas de Hellinger, e esclarecendo o qual o objetivo da Constelação Familiar sistêmica.

Todos nós temos características e cargas emocionais que nem sempre temos ciência ou, seja discernimos a sua ascendência ou o motivo que faz nos sentirmos assim. Advém que, muitas vezes sem saber, essas nossas dificuldades são resultadas a partir de nossos sistemas familiares e é isso que a Constelação Familiar estuda.

Aperfeiçoada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, a Constelação Familiar é um artifício psicoterapêutico que estuda os modelos de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. Bert se deparou com esse fenômeno nos

anos 70, após observar os estudos de Virginia Satir, psicoterapeuta americana, que analisava as esculturas familiares.

De acordo com Satir, quando uma pessoa “estranha” é convocada para representar uma família ou uma pessoa de grupo familiar, mesmo que não a conheça, acaba reproduzindo sintomas físicos e comportamentos idênticos desse grupo ou pessoa sem essencialmente saber algo a respeito dela.

Esse método explica que há uma repetição de conduta, de acordo com gerações, mesmo que de uma maneira inconsciente. Hellinger propôs que há uma “consciência de clã” em todos nós, que é norteado por simples “ordens arcaicas” ou “ordens do amor”, que se referem a três princípios norteadores, defendido nas obras em análise e utilizado nos consultórios de psicanálise.

A necessidade de pertencer ao grupo ou clã; a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos e a necessidade de hierarquia dentro do grupo ou clã. Quão “ordens” agem tanto em nossos relacionamentos familiares como os íntimos e amorosos e a conexão harmoniosa com essas ordens nos dão uma sensação de paz e nos faz sentir acolhido e pertencente a um grupo.

Como foi frisado que Constelação Familiar Sistêmica ressaltando ainda, rapidamente, sobre as Ordens do Amor, ou seja, as leis que e preceitos que embasam este método e que, de acordo com os estudos de Hellinger, têm grande potencial de influenciar uma pessoa, de forma individual, como também todo um sistema familiar.

Como eu disse ao cumprir todas estas leis, que são a Lei do Pertencimento, da Hierarquia e a Lei do Equilíbrio, o indivíduo experimenta uma vida repleta de harmonia. Entretanto, caso estas não sejam cumpridas, existem grandes chances de surgirem os desequilíbrios familiares, como problemas afetivos, problemas de ordem financeira, as fobias, doenças e até mesmo tendências suicidas.

Como funciona cada uma das leis e de que forma influenciam indivíduos e famílias como um todo e visando o equilíbrio nas análise de psicanálise.

Somos seres relacionais e que têm a grande necessidade de integra se a um grupo. Neste sentido, ao nascermos, precisamos nos sentir parte de um todo, ou seja, de um sistema familiar, que nos acolha e nos ofereça o afeto que precisamos, para

crescer, de forma harmônica, isso é denominado nas obras de Lei do Pertencimento de acordo com Bert Hellinger, esta aceitação e acolhimento precisam acontecer independentemente de nossas ações, ou seja, independentemente se são comportamentos e atitudes boas ou ruins, o que, geralmente, acaba por não acontecer e geram os desequilíbrios que falei mais acima ocorrem.

Isso quer dizer que, quando algum membro da família tem comportamentos considerados imperfeitos, ética e moralmente, como roubar, matar, cometer diversos outros tipos de excessos, a tendência é que os outros familiares acabem por tentar suprimir este fato, fazendo com que aquele que cometeu tais falhas seja afastado do convívio familiar, ou seja, excluído.

A questão é que quando isso acontece, acaba por gerar neste indivíduo o que a Constelação Familiar denomina de “Dor dos Excluídos”, que vai ocasionar problemas, não para ele, em si, mas para seus sucessores, para as gerações futuras da família, que são diretamente afetados pela situação, sem conseguirem, de fato, compreender o real motivo do problema que os impacta tanto.

Hellinger escreveu mais de 80 livros, porém nomeei dez e neles o criador da Constelação Familiar explica que, quando um membro da família sofre este processo de exclusão, suas consequências são, invariável e inconscientemente, assumidas pelos membros subsequentes da família.

Para ele, a resolução do problema se dá quando o membro excluído é reintegrado à convivência familiar, uma vez que, com isso, as injustiças cometidas passam a ser compensadas, não havendo a necessidade de ocorrerem repetições nos destinos dos próximos familiares que vierem.

Seguindo adiante com as explicações acerca das Ordens do Amor de Bert Hellinger, após a Lei do Pertencimento, temos a Lei da Hierarquia. De acordo com ela, dentro do sistema familiar, cada pessoa ocupa uma posição, devendo esta ser reconhecida e valorizada pelos demais membros. Isso quer dizer que, dentro da Lei da Hierarquia, é fundamental e necessário que se respeite aqueles que vieram primeiro, ou seja, os filhos devem respeitos a seus pais e, estes, por sua vez, precisam respeitar aqueles que vieram antes deles, seus antepassados.

Neste sentido, o desequilíbrio nesta Lei ocorre quando os papéis se invertem, ou seja, quando os filhos ocupam, dentro da família, a posição que deveria ser de

seus pais, o que pode acarretar em pais com comportamentos e atitudes infantilizados

e filhos mais nervosos, ansiosos e emocionalmente frágeis, já que serão obrigados a suportar uma carga emocional que, em tese, não é sua e nem deveriam carregar.

É importante deixar claro que quando se fala em respeitar a hierarquia familiar, não se está dizendo a ninguém para manter comportamentos e padrões familiares, ou perpetuar sistemas vigentes de família. O que Hellinger que ressaltar em suas obras é a importância de manter o respeito àqueles que vieram antes de nós, honrando-os e aceitando a hierarquia de nossos antepassados, para que assim o equilíbrio da segunda ordem seja plenamente mantido.

Chegando à terceira Ordem do Amor, que se trata da Lei do Equilíbrio, de acordo com as obras em análise, diz que dentro de um sistema familiar, é fundamental que haja um equilíbrio entre o dar e receber. Isso quer dizer que é necessário que todos os membros doem e recebam afeto de maneira igualitária, para que assim as relações se mantenham permanentemente equilibradas.

No entanto, é comum observar relações, principalmente as afetivas, em que um membro do casal acaba por doar mais amor do que o outro, tendo mais demonstrações neste sentido, do que seu parceiro ou parceira. E é exatamente neste ponto que o desequilíbrio acontece.

É importante saber que, por mais que o inconsciente coletivo acredite e nos diga que precisamos nos doar inteiramente por amor, pois tal comportamento não nos trará consequências negativas, sob o olhar da

Constelação Familiar atitudes como estas tendem apenas a trazer desequilíbrios.

Esse acontecimento ocorre devido àquele que recebe mais afeto do que doa acaba por tornar-se dependente de seu parceiro, e, em consequência disso, menos interessante, aos olhos do cônjuge que se doou em excesso. O resultado disso pode ser uma traição, já que o parceiro mais dedicado sempre sentirá que está faltando reciprocidade em seu relacionamento. Além disso, este tipo de dinâmica pode também gerar uma culpa no parceiro que recebe mais afeto do que doa, justamente por não conseguir retribuir na mesma medida o amor recebido. Diante disso, a única saída que encontra é dar fim ao relacionamento ou passar a agredir verbalmente o parceiro que se doa demais, com o objetivo de diminuí-lo e tentar não sentir mais culpa.

Sobre as questões que levam ao desequilíbrio dentro desta Lei, estas podem se manifestar também quando algum membro da família abdica da própria vida, de seus próprios sonhos, anseios, carreira, emprego, entre outros, em benefício de filhos ou cônjuges.

O funcionamento da Constelação Familiar na prática dentro de um consultório ocorre assim:

Quando um cliente decide examinar esse método, ele apresenta um tema que será trabalhado para seu terapeuta. Com isso, o profissional irá solicitar informações sobre os membros de sua família, que passaram por experiências fortes como graves doenças, assassinatos, mortes precoces, problemas de relacionamentos, traumas, além do número de irmãos, casamentos anteriores e etc.

Com essas informações na mão, o terapeuta pede que o cliente escolha membros da família (bonecos) que, de acordo com ele, representam todo o grupo ou a ele mesmo, e a partir daí esse profissional relaciona as vivências desses membros com o de seu cliente, além das relações dos mesmos dentro das “ordens do amor” e as conexões com o sistema

familiar. Com isso, ele e o cliente encontrarão uma solução para que os representantes encontrem um lugar em que se sintam bem, confortáveis e incluídos dentro do grupo familiar.

O direcionamento das dez obras de Bert Hellinger e definição da terapia em estudo: Ordens do amor, A Simetria Oculta do Amor, O Amor do Espírito, Constelações Familiares, Liberados Somos Concluídos, Amor a Segunda Vista, No Centro Sentimos Leveza, Ordens da Ajuda, Para que o Amor dê Certo, A fonte não Precisa Perguntar pelo Caminho. Nessas obras a conjuntura em que artifício é aplicado:

Tendo em mente como que esse método funciona e os benefícios que aparecem com o estudo dos comportamentos de nossa família, isso nos ajuda com a melhoria das relações familiares, relações familiares, no ambiente educacional e conseqüentemente melhorias das relações interpessoais nas empresas, uma vez que ao entender características de nossas famílias estaremos aptos para entender a nós mesmos e como resolver problemas pessoais.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Definitivamente a Constelação Familiar Sistêmica é uma prática terapêutica usada para tratar questões físicas, mentais e cognitivas a partir da revelação das dinâmicas de padrões repetitivos de uma família. Por meio da constelação familiar é possível identificar acontecimentos que, mesmo desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma pessoa. Com o uso possibilita entender como o terapeuta pode e deve utilizar de maneira correta, a constelação familiar sistêmica em seus atendimentos, com isso pôde-se perceber a necessidade do uso das psicoterapias sistêmicas como recurso indispensável e valioso aos atendimentos em nossos atendimentos, obtendo o equilíbrio familiar.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HELLINGER, Bert. Ordens do amor: São Paulo: Ed. Cultrix, 2007.

HELLINGER, Bert. A Simetria Oculta do Amor: São Paulo: Ed. Cultrix, 2002.

HELLINGER, Bert. O Amor do Espírito: Patos de Minas: Ed. Atman, 2009.

HELLINGER, Bert. Constelações Familiares: São Paulo: Ed. Cultrix, 2001.

HELLINGER, Bert. Liberados somos Concluídos: Patos de Minas: Ed. tman, 2006.

HELLINGER, Bert. Amor a Segunda Vista: Patos de Minas: Ed. Atman, 2006.

HELLINGER, Bert. No Centro Sentimos Leveza: São Paulo: Ed. Pensamentos – Cultrix, 2013.

HELLINGER, Bert. Ordens da Ajuda: Patos de Minas: Ed. Atman, 2005.

HELLINGER, Bert. Para que o amor dê certo: São Paulo: Ed. Cultrix, 2006.

HELLINGER, Bert. A fonte não precisa perguntar pelo caminho: Patos de Minas: Ed. Atman, 2009.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil